

CANCIONES DE LOS COMEDIANTES DE ANTAÑO SEGUIDAS DE LAS DE LA GITANILLA Y AUMENTADAS CON EL NEGUITO

En el valle de las negras
yo buscaba una mulata,
y encontréme por chiripa
à una chica rubia y blanca.
Al verme la tonta,
corriendo se fué;
tiré una chinita,
y à darle acerté:
Chiripero me llama la niña
chiripero, y el ojo me guiña:
chiripero, por vida del chápiro,
chípiro, cépiro, nípero, nápiro...
pin, pon,
chiripin chiripon...
cuando tanto la quiere mi corazon,
Al cruzar por los breñales,
se enredó su zagalejo,
y al querer desenredarlo,
se enredó mas el enredo.
Corrí desalado
siguiendo su pie;

entró en la espesura,
y el pié se me fué.
Chiripero me llama la niña,
chiripero, y el ojo me guiña, etc.

Somos bellos serafines
en estrecha reclusion,
y entonamos los maitines
sin ninguna vocacion.
De los santos del retablo
que conocen nuestro mal,
invocamos à san Pablo,
por su epístola nupcial.
Ay! que epístola tan bella!
Ay! que flor de Jericó!
Le inspiraba buena estrella
cuando el santo la escribió.
Nuestros oidos ya se recrean
con catecismo tan ejemplar.
Por Jesucristo que nos la lean
mañana mismo para almorzar.

Niña de rostro de cielo,
muestra pesar por mi llanto,
y oye piadosa este canto,
para pintarte mi amor.

Tiende gentil Genoveva,
mano á tu amante sincero,
pnes con trabajo tan fiero,
nada consuela el dolor.

—
Unos ojos inhumamos
me han robado el corazon,
y lo tienen prisionero
en el reino de Leon.

Rendido imploro
su libertad,
lari... lará... lari... lará...
Calma morena,
mi dulce afan.

—
Sin consuelo en su agonía
sin reposo en su ansiedad,
busca alivio el alma mia
en la triste soledad.

En ella, con acento
desgarrador
lanzar podré el lamanto
de triste amor.

Aquí mi amargo lloro
podré verter,
contando el bien que adoro
mi padecer.

Dí, por piedad,
ah! di, porqué
en tu crueldad
la muerte hallé!

Si frenesí
tu faz mostró,
por que, ay de mí!
Falaz mintió?

—
En aquella batahola
de holgazanes honra y prez
cada historia es una bola,
cada lance un entremés.

La buscona asesta el dardo,
va de pesca el truchiman,
y le dan el gran petardo
aun el mismo preste Juan.

Ay! que corte!
no hay resorte
que se deja de tocar,

para usar soberbio porte
y comer sin trabajar.

En Madrid sublime emporio
de esperanzas en agraz
cada rostro es un jolgorio,
cada bolsa un funeral.

Todo griego morodea
se hace sueco el mas novel
y sin ir á la Judea
cada casa en un belen.

Ay! que córte, etc.

LA PUERTO RIQUEÑA.

TANGO.

De Puerto-Rico á Cadiz fui
y desde Cadiz vine á Madrid,
y aquí en la córte me fué
que desde entonces no me ausenté.

Por que en España tierra de flores
á los amores mi pecho abrí,
y en dulce calma libre y querida
paso la vida mejor que allí.

Bendita tierra en cuyo seno,
de tanto bueno puedo gozar,
bendita tierra donde mi alma
en dulce calma aprendió á amar.

MIRAME NIÑA.

HABANERA

Ay niña no me castigues
Negándome una mirada.
Que no se con que compare
esos ojos que me matan.

Tus ojos son dos luceros.
Que causan tal resplandor,
Y cual ardoroso fuego
Abraza mi corazon.

Mira mirame por Dios niña
No me maltrates,
Deja dejame ver tus ojos
¡Ay! no me mates.

Si cariñosa me das un beso,
Sabes hermosa que me embeleso
Si me abrazas con efusion
No se que pasa en mi corazon.

LA GITANILLA

Aquí está la gitanilla
la de la buena ventura
y decir verdá te jura
porque es cosa muy senciya.

Dame do cuarto zalao
y escucha la gitanilla
te diré cual é tu via
en ese mundo arrastrao.

Veo una cruz en tu mano
que ezplica clara tu zuerte:
too el mundo ha de quererte
po que eres noble y humano.

En tus ojos estoy viendo
que á ti muchas te han gustao
por mi no hay na reservao,
po que todas las entiendo.

Si te casas hijo mio
tendrás niños muy hermosos

los mas lindos y graciosos
que este mundo a conocido.

Con tu mujer sobre too
has de tener gran cuidao
que para verte burlao
se valdrá de cualquier moo.

Te verás a favorio
si tu no corres la tuna
tendrás una gran fortuna
y estarás enriquecio.

Si buscas otras mujeres
serás tu muy desgraciao
porque too hombre casao
ha de cumplir sus deberes.

Adios adios que yo me largo
y piensa en la gitania
que en esta picara via
lo dulce se güerve amargo.

EL NEGUITO

AMERICANA

Al arma
Al arma ya..
Silencio
Silencio ya..
Triste está el negrito
por su situación.
si una mirada
dirige el amo
le cruza el rostro
sin compasión..... Si.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
y mi dinero y mi dinero voy á poner
en un billete en un billete que hoy saldrá
y si saco la gorda compro enseguida mi libertad.

Al arma etc.
Compasión señores
compasión de mi,
que culpa tengo
de no ser blanco
si por mi llanto
negro nací.... Si.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
y mis cadenas y mis cadenas voy á romper
al son de guerra al son de guerra me marchó ya
y mientras tenga aliento cual rayo y viento he de luchar.

Al arma etc.
Por que Dios al hombre
tanto distinguió;
el uno esclavo
y el otro libre
esto es horrible
válgame Dios... Si.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
y verme libre y verme libre será un placer
si esclavos quieren si esclavos quieren por trabajar
que vengan aqui los blancos, á latigazos podrán chupar.

Alarma etc.
Antes que naciera
esclavo ya fui,
¡oh! ley bárbara
¡oh! ley tirana
que á los negritos
tratais así.... Si.

Yo mas esclavo yo mas esclavo no quiero ser
voy á la guerra voy á la guerra á defender
la santa causa la santa causa de la igualdad
mueren los blancos y vive siempre la libertad.

Al arma etc.